

**EDUCAÇÃO PARTICIPATIVA: A EXPERIÊNCIA DO PROJETO
'NÓS PROPOMOS' NO CURRÍCULO PAULISTA EM
ARARAQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL**

*PARTICIPATORY EDUCATION: THE EXPERIENCE OF THE 'WE PROPOSE'
PROJECT WITHIN THE PAULISTA CURRICULUM IN ARARAQUARA, SÃO
PAULO STATE, BRAZIL*

DOI: 10.5281/zenodo.16941957

GABRIEL, GABRIEL GRAZZINI

*Universidade Estadual Paulista (UNESP/Câmpus de Rio Claro), Programa de Pós-graduação em Geografia -
IGCE/UNESP/Câmpus de Rio Claro,
gabriel.gabriel@unesp.br*

FERNANDES, SILVIA APARECIDA DE SOUSA

*Universidade Estadual Paulista (UNESP/Câmpus de Marília), Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC),
Departamento de Ciência Políticas e Econômicas (DCPE)
sas.fernandes@unesp.br*

ZACHARIAS, ANDRÉA APARECIDA

*Universidade Estadual Paulista (UNESP/Câmpus de Ourinhos), Faculdade de Ciências, Tecnologia e
Educação (FCTE), Departamento de Geografia e Planejamento (DGPlan)
andrea.zacharias@unesp.br*

RESUMO

Este artigo tem como objetivo verificar a presença e a organização dos saberes geográficos e geopolíticos relacionados à temática da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN) nas aulas e no *Currículo Paulista* do 3º ano do Ensino Médio (versão de 2020), adotado pela Rede Estadual Paulista Pública de Educação Básica (REPPEB), a partir da experiência do Projeto *Nós Propomos!*. A investigação utiliza como recorte espacial uma das escolas participantes do projeto, a Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza, no município de Araraquara-SP, Brasil, durante o ano letivo de 2024. A metodologia adotada é de natureza qualitativa e envolve pesquisa participante, levantamento bibliográfico, entrevistas semiestruturadas, observação de aulas, aplicação de sequência didática e formação docente na temática de SSAN. A análise consistiu em interpretar e sobrepor habilidades previstas no currículo, visando à identificação de conteúdo geopolíticos que fundamentam o Material Didático Digital (2024). Os resultados evidenciam a relevância do trabalho docente com o *Currículo Paulista* (2020), especialmente na articulação entre os saberes geográficos e geopolíticos, tanto no desenvolvimento das habilidades curriculares quanto nos saberes mobilizados por professores e estudantes. A partir da perspectiva do projeto *Nós Propomos!*, tal abordagem configura-se como uma prática de Estudo do Meio, promovendo aprendizagens contextualizadas e socialmente significativas.

Palavras-chave: Nós Propomos!; Currículo Paulista; Saberes Geográficos e Geopolíticos

ABSTRACT

This article aims to examine the presence and organization of geographic and geopolitical knowledge related to the theme of Food and Nutritional Sovereignty and Security (FNSS) in classroom practices and within the *Currículo Paulista* for the 3rd year of high school (2020 edition), adopted by the São Paulo State Public Basic Education Network (REPPEB), based on the experience of the *We Propose!* project. The study adopts as its spatial focus one of the participating schools, *Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza*, located in the municipality of Araraquara, São Paulo, Brazil, during the 2024 academic year. The research follows a qualitative approach, employing participant observation, literature review, semi-structured interviews, classroom observations, the implementation of a didactic sequence, and teacher training on the FNSS theme. The analysis consisted of interpreting and overlapping curricular skills to identify geopolitical content underlying the 2024 Digital Teaching Material. The findings highlight the relevance of teaching practices aligned with the *Currículo Paulista* (2020), particularly in articulating geographic and geopolitical knowledge in both curricular skill development and the knowledge mobilized by teachers and students. From the perspective of the *We Propose!* project, this approach is characterized as a *Field Study* practice, fostering contextualized and socially meaningful learning experiences.

Keywords: We Propose!; Paulista Curriculum; Geographic and Geopolitical Knowledge

INTRODUÇÃO

O Projeto Nós Propomos! tem se consolidado, na atualidade, como uma iniciativa de grande relevância e complexidade no campo da educação geográfica. Sua ampla disseminação em diversos países evidencia não apenas seu alcance internacional, mas também sua expressiva contribuição para a formação educacional. Do ponto de vista pedagógico, o projeto oferece oportunidades formativas significativas para docentes e discentes, abrangendo desde a educação básica até a pós-graduação. Já sob a perspectiva geográfica, promove a análise de diferentes realidades territoriais, valorizando suas especificidades e potencialidades por meio de práticas de ensino e pesquisa aplicadas.

No contexto brasileiro — país marcado por vasta extensão territorial e expressiva diversidade cultural e socioespacial —, o projeto assume características plurais e adaptáveis, moldando-se às necessidades e especificidades regionais. Essa flexibilidade o torna abrangente e complexo, com possibilidades articulações interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares entre distintas áreas do conhecimento.

Diante desse cenário, o presente artigo apresenta um recorte da tese de doutorado intitulada “Saberes geográficos e geopolíticos na formação da cidadania territorial: expressões curriculares e sociais na educação básica da rede estadual em Araraquara, Estado de São Paulo, Brasil”. A referida tese tem como proposta central analisar a presença e a organização dos saberes geográficos e geopolíticos vinculados à temática da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN) nas aulas e no Currículo Paulista do 3º ano do Ensino Médio (versão de 2020), com ênfase na Rede Estadual Paulista Pública de Educação Básica (REPPEB). No âmbito dessa pesquisa, e a partir da experiência com o Projeto Nós Propomos!, foi elaborada uma proposta de sequência didática sobre SSAN, aplicada à 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza, localizada no município de Araraquara, São Paulo, Brasil.

Com base nessa experiência, este artigo tem como objetivo refletir sobre a importância dos referenciais espaciais e geopolíticos tanto no ensino de Geografia quanto na organização escolar em sentido mais amplo. Busca-se, assim, evidenciar a relevância desses elementos nas práticas pedagógicas e analisar de que maneira contribuem para a formação crítica dos estudantes no ambiente educacional.

Para alcançar os objetivos propostos, este artigo está estruturado em quatro seções principais que promovem reflexões dialógicas sobre o tema. A primeira, intitulada Projeto Nós Propomos! De Portugal a Araraquara, São Paulo, Brasil, apresenta e contextualiza o projeto, abordando sua origem, trajetória e principais características em Portugal, no Brasil e, de forma mais específica, no estado de São Paulo. A segunda seção, Saberes Geográficos e Geopolíticos, Currículo Paulista e o Nós Propomos!, discute e correlaciona habilidades geográficas, geopolíticas e do Itinerário Formativo relevantes para o desenvolvimento do projeto, com ênfase na temática da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN). A terceira seção é dedicada à descrição da metodologia qualitativa, fundamentada no recorte da pesquisa de doutorado que sustenta este estudo. Por fim, a quarta seção apresenta os principais resultados, destacando a relação entre os(as) professores(as) e o Currículo Paulista (2020), bem como aspectos relacionados à formação docente em práticas pedagógicas não tradicionais no ensino de Geografia, no contexto do projeto Nós Propomos! e da temática da SSAN. Também são apresentados, nesse momento, a sequência didática aplicada e os resultados obtidos com sua implementação.

Por fim, as considerações finais discutem os benefícios e as contribuições do Projeto Nós Propomos! para o ensino de Geografia, além de retomar o percurso da pesquisa de doutorado que fundamenta este artigo, realizada no contexto da escola de educação básica mencionada.

PROJETO NÓS PROPOMOS! DE PORTUGAL A ARARAQUARAS-SP

O Projeto Nós Propomos! teve origem em Portugal, no ano de 2011. Idealizado pelo Professor Dr. Sérgio Claudino, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) da Universidade de Lisboa, o projeto inicialmente buscava atender demandas curriculares da formação de professores de Geografia. Contudo, sua abrangência ultrapassou esses limites, consolidando-se como uma iniciativa replicável em diversas realidades. Atualmente, o projeto assume uma dimensão ibero-americana, destacando-se pelo caráter inovador de colocar os alunos no centro da produção do conhecimento geográfico escolar.

A partir dessa perspectiva, propostas de trabalho de campo e estudo do meio podem ser incorporadas como eixos pedagógicos centrais, uma vez que permitem a aproximação dos estudantes com o espaço geográfico real, favorecendo a observação direta, a análise crítica das dinâmicas territoriais e a construção ativa do conhecimento. Tal abordagem reforça não apenas a relevância histórica dessas práticas no processo de ensino-aprendizagem do componente curricular Geografia¹, mas também sua potencialidade em desenvolver competências críticas, investigativas e cidadãs nos alunos.

Desde o final do século XIX, quando na Geografia Tradicional o trabalho de campo tinha uma função eminentemente empírica, até o início do século XX, quando a Escola Nova passou a valorizá-lo no âmbito educacional, sua importância vem se consolidando progressivamente. A partir da década de 1970, com a Geografia Crítica, o trabalho de campo retomou maior densidade, ampliando-se para o entendimento do espaço vivido. Entre os anos 1990 e a atualidade, o trabalho de campo adquiriu posição de destaque, consolidando-se como instrumento fundamental para o ensino de Geografia, tanto na bibliografia acadêmica quanto nas orientações curriculares oficiais. No contemporâneo, entretanto, observa-se uma limitação do termo em documentos oficiais, como na Base

¹ Diferencia-se o trabalho de campo do estudo do meio quanto à intencionalidade e à metodologia adotadas: enquanto o trabalho de campo configura-se como uma prática investigativa vinculada a objetivos científicos e escolares específicos, com ênfase na coleta e análise de dados *in loco*, o estudo do meio assume um caráter mais interdisciplinar e pedagógico, voltado à contextualização dos conteúdos curriculares por meio de uma experiência formativa e exploratória do ambiente observado.

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), que restringe sua menção aos anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme aponta Carvalho Filho (2020).

Segundo o autor op.cit. (2020), o trabalho de campo pode ser compreendido como:

“[...] instrumento didático a serviço da teoria social crítica da Geografia no âmbito exploratório, voltado para a transformação da realidade, e um meio para desvendar os mecanismos de construção da dominação e da exploração [...] salientamos nossa concepção de trabalho de campo como instrumento da Geografia Crítica, voltado à Geografia Escolar. Nesta concepção entendemos a importância do empírico e do teórico para, em diferentes escalas, compor a leitura e análise do espaço geográfico” (CARVALHO FILHO, 2020, p.49).

Essa definição revela-se prudente, ao relacionar-se tanto à história do pensamento geográfico quanto à proposta do Projeto Nós Propomos!, o qual entende “o trabalho de campo como elemento central para despertar o protagonismo dos alunos, promover a proximidade com o espaço geográfico e suas contradições histórico-sociais, além de estimular a reflexão e proposição de soluções para as realidades locais” (CARVALHO FILHO, 2020, p.48-49).

Assim, o trabalho de campo transcende o papel de mera atividade e constitui-se como instrumento fundamental na educação geográfica, orientando a metodologia do Projeto. Carvalho Filho (2020) considera o trabalho de campo uma forma de Estudo do Meio, destacando a multiplicidade de nomenclaturas para designar saídas extraclasse, tais como: “visita técnica, passeio, aula de campo, saída de campo, aula-passeio, pesquisa de campo, trabalho de campo, excursão didática”, entre outras (CARVALHO FILHO, 2020, p.45). O autor argumenta que “a explicitação dessas denominações é essencial para ampliar o conhecimento sobre práticas pedagógicas não tradicionais, que valorizem a apropriação do espaço na vida social dos alunos” (CARVALHO FILHO, 2020, p.53).

Concordamos com a perspectiva do autor, que compreende o meio como espaço geográfico, constituído pela totalidade da realidade que envolve alunos, professores e demais sujeitos sociais, seja ela física, biológica ou humana.

Ainda segundo Carvalho Filho (2020), apoiando-se em autores como Pontuschka (2004, 2013), Lopes (2009, 2010) e Pereira (2017), o estudo do meio:

“[...] o estudo do meio caracteriza um método de investigação feito no espaço geográfico. Essa investigação é pautada nos conhecimentos científicos e escolares promovidos nas aulas e com as saídas da sala de aula para analisar as contradições sociais e problematizar os fatos obtidos[...]Para tanto, admitimos que o estudo do meio permite as investigações nesses territórios, a problematização dos eventos, a tomada de consciência dos alunos e, com isso, a possibilidade de tomada de decisões locais, para o despertar da existência de cidadãos civicamente ativos, participativos e conscientes na sociedade atual” (CARVALHO FILHO, 2020, p.57).

Essa ênfase na escala local reforça a importância do estudo do meio para a execução do Projeto, pois é nesse âmbito geográfico que se manifestam muitas das necessidades sociais dos estudantes. Por meio da reflexão sobre o espaço vivido e da prática espacial, é possível construir uma Geografia Crítica na dimensão escolar, valorizando o local mediante a investigação e intervenção conjunta entre professor e alunos, em diálogo constante e rigor metodológico. O estudo do meio deve responder às demandas sociais e institucionais, promovendo a reflexão crítica contínua sobre seus fundamentos, além de contribuir para a construção da identidade pessoal, social e coletiva por meio da análise do espaço geográfico (CARVALHO FILHO, 2020).

O referencial teórico adotado evidencia a compatibilidade entre o Projeto Nós Propomos! e o Estudo do Meio, uma vez que as atividades que compõem o Projeto se enquadram nos procedimentos metodológicos do estudo do meio (CARVALHO FILHO, 2020). Com base em autores como Lopes, Pontuschka, Paganelli e Cacete, e conforme destacado por Bazolli, Costa e Silva e Viana (2017), o desenvolvimento do Projeto estrutura-se em etapas que se:

“[...] fundamentam no trabalho de campo e em aprendizagens baseadas em projetos (para os alunos) e em serviço (para os professores). Dessa forma, o Projeto responde à necessidade social por investigações de problemas socioambientais locais, promovendo maior participação social e cidadania ativa, em consonância com a metodologia do estudo do meio” (CARVALHO FILHO, 2020, p.59).

Essa “complexidade aparentemente simples”, ou “simplicidade aparentemente complexa”, é o que possibilita ao Projeto atender múltiplas e diversificadas realidades. Essa característica pode ser sintetizada no conceito de Cidadania Territorial, adotado pelo Projeto para responder às demandas formativas dos docentes em Geografia e às especificidades do espaço contemporâneo, marcado pela heterogeneidade local. O Nós Propomos! privilegia a análise multiescalar das realidades locais, integrando dimensões nacional, regional e global, superando a noção

tradicional de cidadania espacial e enfatizando a dimensão prática na formação humana crítica e escolar (MENDES, 2024). A escolha pelo conceito está expressa na afirmação de Claudino (2014, p.50):

“O projeto tem por finalidades contribuir para a inovação numa educação geográfica decididamente apostada na construção da cidadania territorial. Preferimos o conceito de cidadania territorial ao de cidadania espacial, pôr o território estar diretamente relacionado com a apropriação, transformação e identificação das comunidades com o território em que habitam” (CLAUDINO, 2014, p.50).

Em seu país de origem, Portugal, o Projeto Nós Propomos! manifesta-se além do espaço escolar, concretizando a Cidadania Territorial nas instituições e na produção espacial local. Na Universidade de Lisboa, o projeto é coordenado e realizado em parceria com municípios e escolas, por meio de acordos institucionais que envolvem professores universitários, docentes da educação básica e agentes públicos locais. Essa articulação resulta em replanejamentos e reuniões contínuas para o desenvolvimento das atividades, contando atualmente com o apoio do Ministério da Educação português (CARVALHO FILHO, 2020).

A maturidade institucional do projeto decorre de sua trajetória e da busca por respostas à realidade da educação geográfica tradicional em Portugal, marcada pelo ensino conteudista. Antes do Nós Propomos!, outras iniciativas, como o Estudo de Caso (2004), já buscavam renovar práticas escolares no equivalente ao Ensino Médio brasileiro. A valorização da cidadania local e a renovação da educação geográfica motivaram o lançamento do Nós Propomos! pelo Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, da Universidade de Lisboa/IGOT-UL, o qual rapidamente se expandiu para diversas escolas portuguesas e estabeleceu parcerias com outras instituições (CARVALHO FILHO, 2020).

Entre 2011 e 2018, o projeto cresceu exponencialmente em Portugal, expandindo-se para a Espanha e, posteriormente, para oito outros países ibero-americanos. Atualmente, mobiliza milhares de alunos e professores, envolvendo cerca de 50 escolas de educação básica e 40 universidades da região. O conceito de Cidadania Territorial fornece subsídios para a prática crítica, circunscrevendo os objetos e sujeitos às escalas de poder e promovendo a atuação prática e teórica sobre essas correlações de forças. Professores e estudantes entram em contato com contradições internas e externas, que emergem da interface entre teoria, prática, ação e instituições, especialmente nas etapas de levantamento de dados e proposição de soluções para problemas sociais como fome, saúde e educação (MENDES, 2024). Em virtude dos resultados e experiências acumuladas, há discussão sobre a inclusão do conceito de Cidadania Territorial como conteúdo curricular escolar, como defendem Martinha e Rego (2023).

No Brasil, o Projeto Nós Propomos! foi iniciado em 2014, com significativa expansão a partir de 2017. Atualmente, está presente em 16 estados e no Distrito Federal, envolvendo mais de 21 universidades estaduais e federais. No contexto brasileiro,

“[...] observamos grande relação entre o papel das Universidades e dos Grupos de pesquisa como eixos dinamizadores do projeto para as escolas participantes, em todo o Brasil. Os professores participantes têm amparo e orientações em suas práticas por meio da ação dos grupos de pesquisa, presentes nas universidades parceiras do projeto” (CARVALHO FILHO, 2020, p.83).

Essa complexidade do Projeto no território nacional reflete a própria diversidade da geograficidade brasileira, que se soma ao processo de construção de uma identidade nacional associada ao Projeto. Exemplos particulares de práticas desenvolvidas em contextos diversos demonstram a força do projeto como forma de “contribuir para uma educação geográfica comprometida com o local e com a investigação e proposição de soluções para os problemas cotidianos dos alunos. Destaca-se ainda a estreita relação entre universidade, extensão, ensino e comunidade escolar, que favorece o desenvolvimento de sujeitos ativos e participativos nas decisões locais, por meio de escolas comprometidas com o saber” (CARVALHO FILHO, 2020, p.85).

Carvalho Filho (2020) contribui significativamente para a formação dessa identidade brasileira ao pesquisar o Projeto no estado de São Paulo, considerando os municípios de Marília, Ribeirão Preto, Ibitinga, Serrana, Mococa e Rincão. Nesse contexto, a atuação dos grupos de estudos da UNESP (CEPEA) e da USP (ELO), em parceria com escolas públicas da Educação Básica, configurou um desenvolvimento colaborativo em que a circulação de saberes escolares, acadêmicos e do cotidiano dos estudantes se tornou marca da proposta brasileira do Nós Propomos!. Assim,

“Notamos ampla relação de trocas/compartilhamentos de conhecimentos, experiências docentes, ensino, extensão e de pesquisa [...], na qual o ELO e o CPEA são mediadores das práticas ocorridas, respectivamente, em Marília-SP, Rincão-SP, Ibitinga- SP, Serrana-SP e Ribeirão Preto-SP” (CARVALHO FILHO, 2020, p.113).

Todavia, ao se observar a trajetória do Projeto Nós Propomos! no estado de São Paulo, nota-se a ausência da cidade de Araraquara entre as iniciativas registradas até então. Essa lacuna se justifica pelo fato de a primeira experiência do Projeto no referido município ter ocorrido apenas em 2022, ou seja, em período posterior à pesquisa desenvolvida por Carvalho Filho (2020).

Dessa forma, a implementação do Projeto Nós Propomos! em Araraquara/SP ocorre por meio de uma proposta de pesquisa em desenvolvimento, apresentada por Gabriel (2024), que também atuou como professor da educação básica responsável pela execução do Projeto nas cidades de Marília/SP, em 2017, e de Rincão/SP, em 2020. A experiência relatada neste artigo refere-se à aplicação do Projeto em uma escola estadual situada em Araraquara/SP, respeitando os preceitos éticos estabelecidos pelo Comitê de Ética do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP). Assim como as demais unidades da Rede Estadual Paulista Pública de Educação Básica (REPPEB), essa escola adota o Currículo Paulista do Ensino Médio (versão de 2020).

CURRÍCULO PAULISTA, SABERES GEOGRÁFICOS E GEOPOLÍTICOS E O PROJETO NÓS PROPOMOS!

O Currículo Paulista (CP, 2020) apresenta-se como um documento amplo e complexo. Nos modelos ofertados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC) nos anos de 2022 e 2023, constata-se que nenhuma habilidade relacionada à Geopolítica estava prevista nos componentes que compunham os 17 Aprofundamentos Curriculares. Tal cenário permanece inalterado em 2024. Contudo, com a redução para apenas dois Aprofundamentos Curriculares neste último ano, foi introduzido no CP o componente curricular denominado “Geopolítica”.

Entretanto, no Material Didático Digital (MDD, 2024), também disponibilizado pela SEDUC, não são apresentadas habilidades específicas de Geografia e Geopolítica que orientem o trabalho pedagógico dos docentes responsáveis por este componente. Em seu lugar, constam apenas as habilidades dos Itinerários Formativos, que fundamentam as aulas ministradas. Para identificar quais habilidades geográficas e geopolíticas sustentam o ensino da disciplina “Geopolítica”, torna-se necessário um exercício interpretativo complexo, envolvendo sobreposições entre conteúdos e habilidades presentes nos conjuntos de slides do MDD (2024) correspondentes a cada aula.

Cabe destacar que, historicamente, os saberes geográficos com forte teor geopolítico vêm sendo ofertados à 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual Paulista Pública de Educação Básica (REPPEB), conforme previsto em documentos anteriores, como o Currículo Paulista de 2011. A análise do Currículo Paulista (2020) e do Material Didático Digital (2024) revela, no entanto, que os saberes geopolíticos deixaram de estar alocados em uma série específica, sendo agora concebidos de forma transversal para todo o Ensino Médio, no campo das Ciências Humanas e Sociais. Ressalta-se ainda que, nas aulas de Geografia da 3ª série do Ensino Médio, conforme contemplado no MDD (2024), predominam conteúdos voltados à Geografia Física.

Os conteúdos pedagógicos do componente curricular “Geopolítica” fundamentam-se nas habilidades dos Itinerários Formativos, vinculadas aos eixos estruturantes, às Competências Gerais da BNCC e às Habilidades de Itinerário Formativo das Ciências Humanas e Sociais (CHS). Assim, para selecionar as habilidades pertinentes ao desenvolvimento do Projeto Nós Propomos! no âmbito da temática da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN), a presente pesquisa adotou a metodologia da sobreposição de habilidades, conforme detalhado na seção “Metodologia”, a partir da análise de quatro aulas. As habilidades de Itinerário Formativo (IF) e de Ciências Humanas e Sociais (CHS) que embasam tais aulas encontram-se sistematizadas nos Quadros I e II.

Nessa perspectiva, a citação a seguir contribui para a definição do conceito de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional e possibilita compreender como essa temática se insere nos saberes geográficos e geopolíticos, extrapolando os limites do Currículo Paulista (2020):

“[...] é o direito dos povos – mulheres, homens e jovens – de incidirem nas ações públicas (programas, políticas) e/ou em estratégias territoriais sustentáveis de produção, distribuição, comercialização, acesso e consumo de alimentos. As populações rurais e urbanas devem, portanto, protagonizar atitudes individuais e coletivas para materializar a SSAN [...] O acesso regular e permanente, à luz do direito humano à alimentação adequada e saudável para todos e todas, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais para a produção e a reprodução da vida, [...] Esta deve ser pautada nos sistemas agroalimentares agroecológicos que priorizem os processos e técnicas que não violem os direitos humanos e da natureza, bem como deve resgatar, manter e/ou orientar as práticas [...] promotoras da saúde [...] [em um] projeto de sociedade que preze pela [...] perspectiva [...] feminista [...]” (BEZERRA, 2021, s/p).

Destacam-se, na citação acima, conceitos como Direitos Humanos, Território, Sustentabilidade, Ruralidade, Urbanidade, Coletividade, Individualidade, Produção e Reprodução da Vida, Agricultura, Ecologia, Técnica, Natureza, Sociedade e Feminismo. Esses elementos são passíveis de investigação tanto pela ciência geográfica quanto como saberes escolares no ensino de Geografia. Essa análise permite localizar a temática da SSAN entre os saberes geográficos e geopolíticos e, ao mesmo tempo, remete a noções como: soberania; território; recursos naturais (representados por sustentabilidade, produção e reprodução da vida, agricultura e ecologia); técnica e sociedade – todos articulados a uma abordagem geopolítica.

Retomando a discussão sobre o Currículo Paulista (2020), compreende-se que a SSAN pode ser abordada a partir de saberes geográficos e geopolíticos, cujas habilidades correspondentes estão demonstradas nos Quadros I e II a seguir.

QUADRO I - Habilidades de Ciências Humanas e Sociais (CHS) pertinentes ao desenvolvimento do trabalho docente com a temática da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN) e com o Projeto *Nós Propomos!*

EMIFCHS01	Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
EM13CHS202	Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais
EM13CHS302	Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais –, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.
EM13CHS305	Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.
EM13CHS306	Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta (como a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros).
EM13CHS604	Discutir o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, com vistas à elaboração de uma visão crítica sobre seus limites e suas formas de atuação nos países, considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação para as populações locais.
EM13CHS606	Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira – com base na análise de documentos (dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes – e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.

Fonte: Gabriel (2025), adaptado pelos Autores (2025)

QUADRO II - Habilidades dos Itinerários Formativos (IF) adequadas ao desenvolvimento do trabalho docente com a temática da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN) e com o Projeto *Nós Propomos*

EMIFCHS01	Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
EMIFCHS02	Levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica.
EMIFCHS03	Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.

Fonte: Gabriel (2025), adaptado pelos Autores (2025)

Com base nas temáticas, habilidades e conceitos abordados em cada conjunto de slides que compõem o Material Didático Digital (MDD, 2024), por aula, foram selecionadas aquelas que mais se adequam à temática da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN). Desse modo, foi possível indicar em que momento do ano letivo se espera que os(as) estudantes tenham contato com cada aula, bem como quais conteúdos, conceitos e objetivos pedagógicos serão trabalhados. Considerando que as habilidades dos Itinerários Formativos (IF) estão mais associadas aos eixos estruturantes e às Competências Gerais, elas não apresentam, de forma explícita, um objeto vinculado diretamente a alguma das ciências humanas. Diante disso, elaborou-se o Quadro III, no qual estão organizadas as habilidades de IF e de CHS correspondentes, com a explicitação do objeto geográfico que fundamenta a habilidade de CHS.

QUADRO III - Habilidades dos Itinerários Formativos (IF) correspondentes às de Ciências Humanas e Sociais (CHS) e seus respectivos objetos de conhecimento

BIMESTRE E AULA	HABILIDADES IF	HABILIDADES CORRESPONDENTES CHS	OBJETO
1º Bimestre, aula 6: Geopolítica dos Alimentos.	EMIFCHS03	EM13CHS202	A geopolítica e seus desdobramentos na produção, circulação e consumo responsável. Fronteiras culturais: integração e exclusão sociocultural.
2º Bimestre, aula 11: O Brasil e o Agronegócio.	EMIFCHS01 EMIFCHS02	EM13CHS306	Os desafios do agronegócio para o uso e gestão dos recursos naturais de forma sustentável. Padrões de industrialização e os riscos ao meio ambiente em diferentes países do mundo.
3º Bimestre, aula 12: Comércio Mundial e papéis na economia: países em desenvolvimento.	EMIFCHS01	EM13CHS604 EM13CHS606	Posicionamentos de organismos internacionais, como: ONU, FMI, Conselho de Segurança, OMC, OIT, OMS, UNESCO e Banco Mundial, frente às demandas das sociedades global e locais. Os organismos internacionais e a economia globalizada, suas influências junto aos Estados Nacionais, (des)respeitando sua governança. A dinâmica da população brasileira no mundo contemporâneo.
4º Bimestre, aula 9: Recursos estratégicos: atualidade e futuro. Geopolítica mundial: disputa por recursos estratégicos.	EMIFCHS01 EMIFCHS02	EM13CHS302 EM13CHS305	Impactos socioeconômicos, socioambientais e na biodiversidade: as práticas agropecuárias e extrativas; a cadeia produtiva do petróleo, dos minérios, desmatamento, o assoreamento, as queimadas, a erosão, a poluição do ar, do solo e das águas. A produção econômica e as legislações para uso, preservação, restauração e conservação dos recursos naturais. O papel dos órgãos internacionais nos acordos, tratados, protocolos e convenções voltadas às práticas sustentáveis em diferentes escalas.

Fonte: Gabriel (2025), adaptado pelos Autores (2025)

O que confere unidade às discussões presentes no Material Didático Digital (MDD, 2024) são os conceitos escolares relacionados ao Agronegócio, Socioespacialidade, Geopolítica dos alimentos, Segurança Alimentar, Soberania Alimentar, Comércio Internacional, Tecnologias de produção alimentar, Agroecologia, Países desenvolvidos, Países em desenvolvimento, Comércio mundial, Técnicas e políticas produtivas, Commodities e Industrialização. A investigação e análise da atuação do agronegócio na economia brasileira é conduzida com o objetivo de explorar seus impactos sociais, ambientais e geopolíticos. As dinâmicas do comércio mundial e o papel dos países desenvolvidos na economia global também são abordadas com a finalidade de avaliar a posição dos países em desenvolvimento nesse cenário; identificar os principais produtos exportados e importados; e

compreender a importância dos diferentes setores econômicos na composição do Produto Interno Bruto (PIB) dessas nações.

Nesse sentido, relacionar produtos importados e exportados, bem como analisar quais setores da economia têm maior peso no PIB de cada país, permite uma abordagem geopolítica das temáticas propostas. Os materiais analisados evidenciam uma ênfase geopolítica ao tratar especificamente de países como o Brasil e suas escolhas diante de problemas nacionais. Tais decisões estão aqui interpretadas como expressão de soberania. No caso brasileiro, questões como a fome direcionam a discussão para a temática da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN). Os objetos geográficos vinculados às habilidades correspondentes também possuem forte caráter geopolítico, especialmente ao abordarem organismos internacionais e a inserção da população brasileira no contexto global.

As habilidades dos Itinerários Formativos (IF), associadas às de Ciências Humanas e Sociais (CHS), orientam a consideração de possibilidades investigativas, analíticas, de seleção e sistematização de conhecimentos. Além disso, enfatizam a mobilização de recursos criativos, com vistas ao necessário aprimoramento do pensamento crítico. Destaca-se a importância da pesquisa, por meio de fontes bibliográficas, bases de dados, estudo do meio, estudo de caso, entre outros instrumentos metodológicos. A Geografia, juntamente com a Filosofia, a História e a Sociologia, deve fornecer subsídios para que os(as) estudantes desenvolvam autonomia investigativa e capacidade de reconhecer os desdobramentos teóricos que podem orientar e fundamentar projetos pessoais e coletivos.

As habilidades de IF estão apoiadas em pressupostos estruturantes. No eixo da Investigação Científica, o processo exige a formulação de questões objetivas, a elaboração de hipóteses, a seleção criteriosa de informações, bem como o uso ético dessas informações na divulgação dos resultados. Nesse panorama, considera-se que a competência voltada aos procedimentos epistemológicos pode dar suporte para a busca e o uso adequado de informações, com vistas à resolução de problemas ou ao aprofundamento temático de determinada área do conhecimento (CURRÍCULO PAULISTA, 2020).

O eixo estruturante da Investigação Científica tem como propósito incentivar os(as) estudantes a identificarem oportunidades para o desenvolvimento de pesquisas, articulando fatos, métodos e tecnologias. Para tanto, espera-se o desenvolvimento de habilidades que lhes permitam elaborar questões problematizadoras a partir da realidade social, ambiental e cultural em que estão inseridos, propondo hipóteses fundamentadas cientificamente. Dessa forma, os(as) estudantes devem ser capazes de identificar e analisar os elementos que compõem a questão-problema, sistematizar os dados e divulgar, de forma ética, as conclusões – ainda que parciais – de seus estudos (CURRÍCULO PAULISTA, 2020).

Cabe destacar que essas habilidades de IF e de CHS dialogam diretamente com a estrutura do Estudo do Meio conforme caracterizado por Carvalho Filho (2020) no âmbito do Projeto Nós Propomos! Assim, a proposta da tese de doutorado que fundamenta este artigo alinha-se aos preceitos do referido projeto. Com base em uma pesquisa participante, buscou-se investigar demandas da escola no contexto do ensino de Geografia, promover a formação de docentes e desenvolver uma sequência didática – incluindo o trabalho de campo – com os(as) estudantes. Ao final, a sequência didática proposta visa configurar-se como uma experiência efetiva de Estudo do Meio.

A ABORDAGEM METODOLÓGICA QUALITATIVA E PARTICIPANTE

Face as reflexões supracitadas, a pesquisa adotou uma **abordagem qualitativa**, integrando levantamento bibliográfico em documentos oficiais e pesquisa participante, cuja orientação teórica apoia-se na perspectiva de integração entre as necessidades de um grupo social e os propósitos de uma investigação científica com fins transformadores locais e estruturais (BRANDÃO, 2007). Essa integração pressupõe a participação ativa de cientistas, professores, estudantes, responsáveis e demais membros da comunidade escolar.

Ao rejeitar uma postura de pseudo-neutralidade e privilegiar o consenso, a **pesquisa participante** permitiu identificar saberes geográficos e geopolíticos associados aos espaços escolares investigados, em articulação com o Currículo Paulista (Ensino Médio, 2020). A coleta de dados envolveu entrevistas semiestruturadas (Apêndice A) e observação de aulas, além de pesquisa bibliográfica sobre SSAN e os componentes curriculares de Geografia e Geopolítica, presentes em documentos oficiais como o CP (2020), o Material Didático Digital (MDD, 2024) e o Escopo-Sequência (2024).

Utilizou-se um procedimento de interpretação e sobreposição das habilidades de Itinerário Formativo (IF) previstas no MDD (2024) com o componente curricular “Geopolítica”, focalizando a temática da SSAN. A partir da análise dos conteúdos, objetivos e conceitos de cada aula analisada, identificaram-se as habilidades geográficas e geopolíticas associadas. Cabe ressaltar que as habilidades de IF estão vinculadas aos eixos estruturantes e às Competências Gerais, sem explicitar objeto de uma ciência humana específica.

Optou-se por selecionar uma aula por bimestre relacionada à SSAN, totalizando quatro aulas para análise das habilidades de IF e CHS. Nesse procedimento, registrou-se: momento do ano letivo da aula; conteúdos, conceitos e objetivos trabalhados; e proposta de operacionalização dos conceitos. Para orientar essa análise, estruturou-se um **Roteiro de Análise** contemplando:

1. Associação da aula à SSAN
2. Bimestre
3. Número de slides
4. Objeto geográfico
5. Conteúdos
6. Objetivos
7. Conceitos e conexões
8. Estratégia de operacionalização
9. Habilidade de IF
10. Habilidade correspondente de CHS

Com o intuito de propor uma sequência didática conforme os princípios do Estudo do Meio, conforme caracterizado por Carvalho Filho (2020), estruturou-se uma trajetória metodológica em parceria com a Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza, composta por:

1. Observação in loco
2. Entrevistas e levantamento de demandas
3. Formação docente e co-construção da sequência didática com trabalho de campo
4. Aplicação da sequência em sala de aula
5. Trabalho de campo
6. Retorno à sequência após o campo
7. Elaboração e apresentação das propostas pelos participantes

Foram entrevistas as professoras de Geografia e de Geopolítica, seguido de uma formação intitulada "*Currículo Paulista de Geografia e Geopolítica e o Nós Propomos!: Percursos para abordagem da segurança e soberania alimentar*". Essa formação contemplou, além da fundamentação teórica, a elaboração colaborativa de uma atividade contextualizada no âmbito do Projeto, articulada por:

- o pesquisador doutorando;
- as docentes participantes: professoras da 3ª série A de Geografia e da 3ª série B de Geopolítica;
- a PROATEC² que lecionava Língua Inglesa nas 3ª séries.

Como produto final, elaborou-se um roteiro de trabalho de campo no município visando aprofundar a reflexão e atuação sobre a SSAN entre estudantes e professores.

Adicionalmente, a partir do Mapa 1 da escola, gerou-se uma representação espacial com 409 registros georreferenciados dos estudantes utilizando o software Google Earth Pro (GOOGLE, 2022). Após filtragem de dados duplicados ou inválidos (redução de 26%), restaram 303 pontos correspondentes aos estudantes do Ensino Médio. Aplicou-se a densidade de *Kernel* para elaborar um mapa de calor, destacando zonas de maior e menor concentração espacial de estudantes, com cores graduais para facilitar a interpretação.

Com os pontos georreferenciados, aplicou-se a técnica de densidade de Kernel para gerar um mapa de calor com os dados devidamente anonimizados. Esse método matemático-estatístico permite quantificar a distribuição dos pontos dentro de um raio de influência (R), destacando áreas com maior ou menor concentração de eventos. Utilizam-se, para isso, tonalidades de cores gradativas na superfície cartográfica, explorando sua propriedade perceptiva ordenada, o que permite visualizar com clareza as variações de proximidade entre os eventos.

Para a definição do raio de alcance (R), adotou-se o método descrito por Rizzatti et al. (2020), que considera a média das distâncias médias entre os pontos (\bar{x}) e o desvio padrão (σ), utilizando a fórmula: $R = \bar{x} \pm$

² Função instituída pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC) com o objetivo de apoiar os serviços escolares de natureza tecnológica, conforme disposto na Resolução SEDUC nº 15, de 29 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://sedsee.blob.core.windows.net/ficha/Anexo/legislacao01032024101327Resolu%C3%A7%C3%A3o%20SEDUC%20%E2%80%93%20N%C2%BA%2015.%20de%2029-02-2024.pdf?Time=15:41>. Acesso em: 25 out. 2024. A professora, exercendo essa função, voluntariou-se para registrar a visita de campo em nome da escola, participar da formação oferecida na unidade escolar, acompanhar o trabalho de campo e colaborar com a orientação dos(as) estudantes na elaboração do relatório final, juntamente com as demais docentes envolvidas.

σ. Após testes realizados no software QGIS, optou-se pelo valor resultante da subtração ($\bar{x} - \sigma$), evitando assim uma suavização excessiva ou a criação de descontinuidades na representação espacial.

No mapa final, o valor de R foi fixado em 308 metros para representar a concentração dos estudantes. Cada ponto gerou um círculo de influência, cuja sobreposição originou áreas com coloração mais intensa nas zonas de maior densidade. A categorização foi feita com base no método de Quebras Naturais (Jenks), e a renderização do mapa utilizou um gradiente contínuo de cores, permitindo uma leitura visual precisa das concentrações espaciais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cidade-sede da Diretoria de Ensino de Araraquara abriga 32 escolas estaduais, que atendem aos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, bem como ao Ensino Médio. A Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza integra essa Diretoria de Ensino e está localizada no município-sede da DE, cuja população ultrapassa 200 mil habitantes.

Com ocupações que remontam ao século XVIII, o processo de desenvolvimento da cidade está historicamente associado à instalação da Estrada de Ferro e à cultura cafeeira voltada à exportação. Posteriormente, Araraquara consolidou-se como um polo agroindustrial, com destaque para a citricultura. Além disso, desenvolveu um setor industrial significativo, especialmente nos ramos têxtil e agroindustrial.

O Mapa 1 apresenta a densa concentração de estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza residentes nas proximidades da unidade escolar:

MAPA 1 – Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza: Mapa de calor da distribuição espacial dos estudantes do Ensino Médio – 2024

Fonte: Gabriel (2025), com base em dados geocodificados da Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza

A Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza apresenta uma trajetória marcada pela periferação. Conforme apontado por Pierini e Falcoski (2019), a escola está situada em uma das categorias menos valorizadas de loteamentos realizados em Araraquara entre os anos de 2005 e 2016. Inaugurada em 1997, ou seja, vinte anos após a implantação do presídio localizado em região intraurbana próxima à escola, a instituição revela, em sua história, os efeitos perversos da produção do espaço urbano.

Esses efeitos se manifestam de diferentes formas, inclusive no interior de uma instituição pública como a Escola da Rede Estadual Paulista de Educação Básica (REPPEB). No caso específico da Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza, episódios recorrentes de indisciplina e até de violência escolar marcaram sua trajetória até tempos relativamente recentes.

Contudo, observa-se uma evolução — ainda que oscilante — nos indicadores de desempenho educacional da instituição. Desde 2007 até 2019, os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Ensino Fundamental mostram crescimento progressivo. Já em 2021, ano fortemente impactado pela pandemia da COVID-19, a maioria das escolas da rede estadual apresentou queda nesses índices, sendo que, nesta unidade, a retração ocorreu apenas nos Anos Finais do Ensino Fundamental. O IDEB do Ensino Médio, por sua vez, manteve-se estável entre 2019 e 2021, sem registros em anos anteriores.

Em relação ao Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), os dados entre 2010 e 2022 indicam oscilações e certa evolução no Ensino Fundamental. Já no Ensino Médio, entre 2011 e 2022, a evolução foi modesta, com variações significativas de desempenho ao longo dos anos.

Durante as entrevistas e demais observações realizadas com os(as) docentes da escola, foi possível perceber momentos nos quais o debate se direcionava à compreensão reflexiva do entorno urbano e social no qual a instituição está inserida. Essa realidade espacial mostrou-se relevante para a análise dos aspectos educacionais vivenciados no interior da escola, sendo mencionada por todos os(as) professores(as) participantes da pesquisa. Ressalta-se, ainda, que todos os docentes entrevistados possuem experiência em mais de uma unidade escolar, além de apresentarem diferentes tempos de atuação no magistério público.

A seguir, o Quadro IV apresenta os(as) professores(as) da Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza que participaram da pesquisa. São indicadas informações relativas à área de atuação, série(s) em que lecionam, tempo de experiência na rede estadual e número de escolas nas quais atuaram, permitindo contextualizar os relatos e reflexões a partir de suas trajetórias profissionais.

QUADRO IV - Docentes Participantes da Pesquisa na Escola Estadual Sérgio Pedro Speranza

Professores	Componentes	Formação	Experiência na rede	Identifica SSAN no Currículo	Considera relevante o contexto geográfico e geopolítico da escola
Professor A	Geopolítica	História	Mais de 30 anos	Não	Sim
Professor B	Geografia	Ciências Sociais	Aproximadamente 5 anos	Sim	Sim
Professor C	PROATEC, Inglês	Língua Portuguesa e Inglês.	Aproximadamente 5 anos	Não trabalha a temática em seu componente	Sim

Fonte: Gabriel (2025)

Foi com os(as) professores(as) mencionados anteriormente que, além da realização das entrevistas, ocorreu uma formação intitulada: “O Projeto Nós Propomos! e o Ensino com Vistas à SSAN”. Essa formação foi concebida com o objetivo inicial de capacitar os(as) docentes em práticas de ensino de Geografia e Geopolítica que valorizem os saberes geográficos e geopolíticos construídos por professores(as) e estudantes, com vistas a articulá-los ao Currículo Paulista (2020), a partir do referencial teórico-metodológico do Projeto Nós Propomos! e da temática de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional (SSAN).

Com duração aproximada de 45 minutos e realizada em espaço escolar, a formação ocorreu individualmente com cada professora participante. Nesse momento, a interação mostrou-se mais espontânea do que nas entrevistas, proporcionando maior liberdade de expressão e troca de ideias. A participação das docentes concretizou-se na formulação da proposta de sequência didática, incluindo a atividade de Trabalho de Campo, elaborada com base no perfil dos(as) estudantes das turmas da 3ª série do Ensino Médio.

A proposta de Trabalho de Campo, estruturada sob a forma de projeto, foi apresentada à Coordenadoria de Segurança Alimentar do município com o intuito de obter recursos para sua execução.

Destinada a aproximadamente 35 estudantes das turmas 3ªA e 3ªB do Ensino Médio, a atividade buscou proporcionar vivências em espaços que contribuíssem para sua formação geográfica e humana, capacitando-os a

problematizar a realidade em que estão inseridos, propor soluções e, eventualmente, implementar algumas dessas propostas. O roteiro estruturado para o Trabalho de Campo encontra-se apresentado a seguir, no Quadro V.

QUADRO V - Roteiro e Dinâmica do Trabalho de Campo

PONTO / Horário	LOCAL	OBJETIVO
Ponto 1 (7h10)	EMEF "Maria de Lourdes da Silva Prado"	Percorrer uma área considerável do assentamento para observar e problematizar o enclave infraestrutural, que é da escola e seu entorno.
Ponto2 (8h30)	Rota dos Ciclistas	No segundo ponto a ser visitado o foco é a dimensão do lote, suas culturas, sua história, a história da moradora e como tudo isso está entrelaçado na história do assentamento e da estrutura produtiva brasileira
Café (9h-9h30)		Roda de Conversa com a moradora acerca de alimentação saudável, os desafios do consumo e da produção
Ponto 3 (9h30)	Bairro Parque São Paulo	Circundar o quarteirão em que a escola está instalada, junto de diversos equipamentos públicos como uma creche, uma unidade básica de saúde e um campo de futebol. Problematizar essa realidade espacial, visualizar que ela é atrelada às demandas sociais do bairro
		Aula ministrada para as 3ª séries em parceria entre o professor doutorando e as professoras da escola a fim de incrementar, organizar e orientar a produção do Relatório <i>Nós Propomos!</i> , que conta em sua última sessão textual com as propostas elaboradas pelos estudantes.

Fonte: Gabriel (2025)

Conforme previamente explicitado, as habilidades ora discutidas apresentam caráter complementar, não se configurando como exauridas em uma única aula. Ademais, uma sequência didática pode articular diversas habilidades, sem que haja o esgotamento de qualquer delas. Não obstante, foi possível estabelecer correspondências entre os pontos de visita do Trabalho de Campo e as habilidades do Itinerário Formativo (IF) relacionadas ao trabalho com SSAN e ao Projeto Nós Propomos!. O Ponto 1 relaciona-se prioritariamente à habilidade EMIFCHS02, sobretudo no que concerne à formulação de hipóteses científicas. O Ponto 2 alinha-se à habilidade EMIFCHS03, com ênfase nos procedimentos de investigação, especialmente no contexto de pesquisa em campo. Por sua vez, o Ponto 3 encontra maior correspondência com a habilidade EMIFCHS01, na sua vertente de problematização da realidade. No que tange às habilidades das Ciências Humanas e Sociais (CHS), suas respectivas relações com os pontos visitados encontram-se explicitadas no Quadro VI.

QUADRO VI - Habilidades de CHS associadas aos pontos de visita do campo

PONTO DE VISITA	HABILIDADES DESTACADAS	FOCO
1	EM13CHS302	Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais
2	EM13CHS202 EM13CHS305 EM13CHS604	Analisar e avaliar fluxos financeiros, de mercadorias, de valores éticos e culturais. Além de contextualizar a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e agroflorestal. Discutir o papel dos organismos internacionais considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação para as populações locais considerando regulação, controle e fiscalização ambiental
3	EM13CHS606	Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.

Fonte: Gabriel (2025)

O Trabalho de Campo, realizado em parceria com a Coordenadoria de Segurança Alimentar, ocorreu em 13 de novembro de 2024. As aulas posteriores ao campo foram desenvolvidas na semana de 18 a 22 de novembro de 2024. Durante esse período, os estudantes foram organizados em duplas ou trios e orientados quanto à elaboração do Relatório Nós Propomos!, distribuídos em grupos temáticos, a saber: (1) Geopolítica e problemas sociais; (2) Investigação científica: empírica e teórica; e (3) Produção alimentar. A habilidade central que fundamentou a elaboração dos relatórios foi a EMIFCHS03.

Os textos produzidos revelaram-se interessantes e superaram as expectativas, visto que os grupos temáticos emergiram a partir das escolhas de estudo realizadas pelos próprios estudantes. Alguns grupos focaram diretamente na temática da Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional (SSAN), enquanto outros exploraram a dimensão geográfica e política de problemas sociais relacionados à insegurança alimentar, como exemplificado pelo relatório intitulado “Ocupação ou invasão? Problemas urbanos e rurais a partir da geopolítica”. Ademais, houve grupos que ampliaram a temática, vinculando a investigação científica a direitos sociais.

A apresentação dos aproximadamente 12 Relatórios Nós Propomos! foi realizada pelos estudantes durante o seminário homônimo, ocorrido no ambiente escolar na semana de 25 a 29 de novembro de 2024. Ressalta-se que a proposta inicial previa uma apresentação externa, em parceria com a Coordenadoria de Segurança Alimentar; entretanto, tal evento não foi realizado em razão da exoneração precoce da Coordenadora responsável pelas atividades. As Figuras 1 e 2 ilustram a sequência didática e as atividades desenvolvidas pelos estudantes a partir do estudo de campo.

Figura 1 – Montagem fotográfica ilustrativa da sequência didática desenvolvida conforme a metodologia do Projeto Nós Propomos!

Fonte: Gabriel (2025)

Na imagem da figura 1 é possível observar a roda de conversa realizada após o café da manhã, que incluiu a degustação de torrada de ora-pro-nóbis, destacada na fotografia. Também está visível a turma completa que participou do trabalho de campo, posicionada em frente à Escola Municipal do Campo. Nas três imagens de estudantes em sala de aula, as duas localizadas na parte inferior retratam os alunos em momentos preparatórios ao trabalho de campo, enquanto a imagem superior mostra uma dupla de estudantes elaborando o relatório pós-campo.

Figura 2 – Montagem fotográfica ilustrativa das atividades realizadas pelos alunos, desenvolvidas conforme a metodologia do Projeto Nós Propomos!

Fonte: Gabriel (2025)

A Figura 2 apresenta imagens das atividades realizadas pelos alunos segundo a metodologia do Projeto Nós Propomos!. Na parte central, inferior e lateral direita da montagem, são visíveis as capas de dois relatórios elaborados pelas duplas de estudantes. Na lateral inferior esquerda e na parte central superior encontram-se dois mapas mentais, elaborados durante as atividades pré-campo, com a temática da soberania alimentar. Por fim, na lateral superior esquerda, há um fragmento do interior de um dos relatórios, exibindo as seções de introdução e desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face ao exposto, pode-se constatar que, na análise do desenvolvimento de saberes geográficos e geopolíticos, foi possível identificar um diálogo profundo entre as habilidades de cunho geopolítico e os saberes geográficos. Diferentes possibilidades de conexões entre essas habilidades são exploráveis na relação entre o Currículo Paulista (2020) e o Projeto Nós Propomos!.

Também se destaca o diálogo entre os saberes docentes e o papel, assim como a relevância, do contexto espacial e geopolítico na escola. Essa relevância está associada ao contexto histórico de produção social das imediações da escola e da própria instituição, inserida em contextos históricos que envolvem o modo de produção regional e o espaço urbano. Ademais, manifesta-se nas disparidades entre as escolas, sejam elas de infraestrutura, tecnológicas ou relacionadas a índices educacionais, refletindo-se, portanto, também no ensino e na aprendizagem.

No caso da escola participante, percebeu-se a importância que o contexto espacial e geopolítico exerce nas aulas de Geografia. Um exemplo dessa influência é o relato dos docentes sobre a utilização do próprio relevo do entorno escolar como exemplo acessível para estudantes e professores, em conteúdos trabalhados na disciplina de Geografia. Por outro lado, uma das turmas da 3ª série, destinada ao Aprofundamento Curricular em Ciências Exatas e Biológicas, não tem acesso aos conteúdos de viés mais social e político, pois não cursa a disciplina de Geopolítica. Dessa forma, há uma limitação no aprofundamento escolar desses saberes, tão presentes e atuantes na vida dos estudantes, exceto por meio do referido Projeto Nós Propomos!, proposto para ser realizado na escola.

Configura-se, assim, um espectro de saberes geográficos e geopolíticos que permeiam a realidade escolar, estendendo-se para além do entorno local, assumindo contornos municipais, diferentes profundidades, complexidades e temáticas. Nesse sentido, a Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional (SSAN) torna-se relevante enquanto questão que abrange todos os seres humanos, ampliando-se do âmbito individual para níveis geopolíticos estratégicos, estando associada aos sistemas produtivos locais e, por extensão, aos sistemas regionais

e globais. Tal temática representa um caminho valioso para o aprofundamento escolar dos saberes geográficos e geopolíticos.

A compreensão do Projeto Nós Propomos! enquanto estudo do meio, conforme configurado por Carvalho Filho (2020), possibilitou a elaboração e a realização da sequência didática, composta por momentos pré-campo — como a formação com docentes e estudantes — o próprio Trabalho de Campo, as aulas pós-campo e a apresentação dos seminários.

AGRADECIMENTOS

Ao Comitê de Ética do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), pelo parecer favorável à pesquisa e pelas orientações fornecidas durante o processo de avaliação. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio financeiro concedido por meio da bolsa de doutorado.

REFERÊNCIAS

BEZERRA, Islândia. Soberania e segurança alimentar. In: DIAS, Alexandre Pessoa et al. **Dicionário de agroecologia e educação**. São Paulo: Expressão Popular, 2021.

CARVALHO FILHO, Odair Ribeiro de. **O ensino de geografia e o estudo do local: o Projeto Nós Propomos! no estado de São Paulo/Brasil**. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

CLAUDINO, S. L. N.; FERNANDES, S. A. S.; GRAZZINI GABRIEL, Gabriel. Projeto Nós Propomos! Cidadania e formação de professores: o caso da Escola de Oracina/Marília. In: HORTAS, Maria João; DIAS, Alfredo; DE ALBA, Nicolás (Orgs.). **Enseñar y aprender didáctica de las ciencias sociales: la formación del profesorado desde una perspectiva socio crítica**. Lisboa: Ediciones Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Lisboa, AUPDCS, 2019. v. 1, p. 467-475.

CLAUDINO, Sérgio. Escola, educação geográfica e cidadania territorial. **Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales**, v. 18, 2014.

FERREIRA, M. C.; MENDES, J. A. Avaliação de métodos de geocodificação para conversão de agravos localizados em endereços para mapas de pontos em sistema de coordenadas espaciais. In: **IX Simpósio Nacional de Geografia da Saúde. Anais**. Blumenau, SC, jun. 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/335611443_Avaliacao_de_metodos_de_geocodificacao_para_conversao_de_agravos_localizados_em_enderecos_para_mapas_de_pontos_em_sistema_de_coordenadas_espaciais. Acesso em: 19 out. 2024.

GRAZZINI GABRIEL, Gabriel; FERNANDES, S. A. S. Pequenas cidades e formação cidadã: o Projeto Nós Propomos! em Rincão-SP. In: LASTÓRIA, Andrea Coelho; ROSA, Antonio Vitor; KAWASAKI, Clarice Sumi (Orgs.). **Almanaque Nós Propomos! cidadania, escola e protagonismo juvenil**. Ribeirão Preto, SP: USP-Ribeirão, 2021. v. 1, p. 81-92.

GRAZZINI GABRIEL, Gabriel. **Saberes geográficos e geopolíticos na formação da cidadania territorial: expressões curriculares e sociais na educação básica da rede estadual em Araraquara, Estado de São Paulo, Brasil**. 2025. 164 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Geografia, IGCE/UNESP, Câmpus de Rio Claro, 2025.

GOOGLE. Google Earth Pro. 2024. Disponível em: <https://www.google.com.br/earth/about/versions/#download-pro>. Acesso em: 19 out. 2024.

MARTINHA, Cristiana; REGO, Pedro. A cidadania territorial e a educação geográfica: os desafios (geográficos) da governação territorial. 2023. p. 121.

MENDES, Luis. Pensamento espacial crítico, activismo e cidadania territorial: introdução a uma dialéctica. In: **Geografía, educación e innovaciones didácticas**. Grupo de Didáctica de la Geografía (AGE), 2024. p. 146-153.

PIERINI, Cláudio Robert; FALCOSKI, Luiz Antonio Nigro. A evolução urbana do município de Araraquara (SP): uma crítica ao espraiamento. **Revista Húmus**, v. 9, n. 26, 13 set. 2019. Disponível em: <https://periodicoeletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/view/12009>. Acesso em: 30 out. 2024.

RIZZATTI, M. et al. Mapeamento da COVID-19 por meio da densidade de Kernel. **Metodologias e Aprendizado**, v. 3, p. 44–53, 12 jun. 2020.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. **Currículo do Estado de São Paulo: Ciências Humanas e suas tecnologias**. São Paulo, 2011. 152 p. Disponível em: <https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/236.pdf>. Acesso em: 29 out. 2024.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. **Currículo Paulista para o Ensino Médio**. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/>. Acesso em: 29 out. 2024.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. **Material Didático Digital**. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://repositorio.educacao.sp.gov.br/>. Acesso em: 29 out. 2024.

APÊNDICE A

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Instituto de Geociências e Ciências Exatas
Programa de Pós-Graduação em Geografia
Campus de Rio Claro

Roteiro das perguntas da entrevista semiestruturada do projeto de pesquisa de doutorado: “SABERES GEOGRÁFICOS E GEOPOLÍTICOS E SUAS EXPRESSÕES CURRICULARES E SOCIAIS NA REDE ESTADUAL PÚBLICA PAULISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (REPPEB)”.

**Orientando: Gabriel Grazzini Gabriel
Orientadora: Andréa Aparecida Zacharia
Co-orientadora: Silvia Fernandes**

QUESTÕES NORTEADORAS: “Linguagens e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas”.

- 1- Formação e tempo na REPPEB?
- 2- Pode falar um pouco sobre as dinâmicas das escolas em que trabalha?
- 3- Sempre foi assim? Se não, comente.
- 4- Acredita que é assim em todas as escolas da REPPEB? Ou, que cada escola tem características próprias? Por quê?
- 5- Qual(is) componente(s) curricular(es) leciona, para as 3ª séries de EM, dentro do aprofundamento curricular: “Linguagens e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas”? Pode dizer como se deu a escolha de ministrar esse(s) componente(s)?
- 6- Pode comentar brevemente se trabalhou, esse ano, saberes e conteúdos, referentes a “Soberania Alimentar”? Se sim, quais e como?
- 7- Como vê o ensino e a aprendizagem, especialmente o perfil dos estudantes, nas disciplinas em que ministra?
- 8- Gostaria de acrescentar algo?